

BOBURIYLAR HUKMRONLIGI DAVRIDA HINDISTONDA HINDIY VA SANSKRIT TILLARINING AHAMIYATI

A. V. Abdusalimov

Toshkent davlat transport universiteti tayanch doktoranti

abrorabdusalimov94@gmail.com

Аннотация:

Ushbu maqolada Hindistonda Boburiylar sulolasi hukmronligi davrida (asosan XVI–XVIII asrlar) yuzaga kelgan madaniy, diniy va adabiy sintez jarayonlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda Boburiylar hukmdorlari, xususan Akbar, Jahongir va Shoh Jahon tomonidan yaratilgan bag'rikenglik, dinlararo muloqot va o'zaro ta'sir muhiti yoritiladi. Ayniqsa, Akbar tashabbusi bilan sanskrit va hind tilidagi muhim matnlarning fors tiliga tarjima qilinishi, shuningdek, Bhakti harakati vakillari va tasavvuf (so'fiylik) olimlari ta'limotlari orqali shakllangan diniy va madaniy mushtaraklikka alohida e'tibor qaratiladi. Maqolada fors adabiyoti an'alarining hind madaniyati bilan uyg'unlashuvi natijasida paydo bo'lgan boy hind-fors adabiy merosi ham o'rganiladi.

Kalit so'zlar: Boburiylar davri, sintez, Islom, Hinduizm, so'fiylik, Bhakti harakati, hind-fors adabiyoti, Akbar, madaniy muloqot.

Аннотация:

В данной статье анализируются процессы культурного, религиозного и литературного синтеза, возникшие в период правления династии Бабуридов в Индии (в основном в XVI–XVIII веках). В исследовании освещается атмосфера терпимости, межрелигиозного диалога и взаимного влияния, созданная правителями Бабуридов, особенно Акбаром, Джахангиром и Шах-Джаханом. Особое внимание уделяется инициативе Акбара по переводу важных санскритских и хинди-текстов на персидский язык, а также религиозному и культурному единству, сформированному под влиянием учений представителей движения Бхакти и суфийских мыслителей. Также в статье рассматривается богатое индо-персидское литературное наследие, возникшее в результате слияния персидской литературной традиции с индийской культурой.

Ключевые слова: эпоха Бабуридов, синтез, ислам, индуизм, суфизм, движение Бхакти, индо-персидская литература, Акбар, культурный диалог.

ABSTRACT

This article analyzes the processes of cultural, religious, and literary synthesis that emerged during the reign of the Baburid dynasty in India (mainly from the 16th to the 18th centuries). The study highlights the atmosphere of tolerance, interreligious

dialogue, and mutual influence created by Baburid rulers, particularly Akbar, Jahangir, and Shah Jahan. Special attention is paid to Akbar's initiative in translating significant Sanskrit and Hindi texts into Persian, as well as to the religious and cultural commonality shaped through the teachings of the Bhakti movement representatives and Sufi scholars. The article also explores the rich Indo-Persian literary heritage that resulted from the fusion of Persian literary traditions with Indian culture.

Keywords: Baburid period, synthesis, Islam, Hinduism, Sufism, Bhakti movement, Indo-Persian literature, Akbar, cultural dialogue.

KIRISH

Boburiylar imperiyasi (1526–1858) Hindiston tarixida nafaqat siyosiy jihatdan muhim o‘rin tutgan, balki madaniyatlar, tillar va dinlararo aloqalar rivojlangan, keng qamrovli uyg‘unlik davri bo‘lgan. Zahiriddin Muhammad Bobur asos solgan bu sulola, o‘zining yuksak ma’rifiy, adabiy va madaniy qadriyatlari bilan Hindiston yerida yangi sivilizatsion bosqichni boshlab berdi. Boburiylar, ayniqsa Akbar, Jahongir, Shoh Jahon va Avrangzeb kabi hukmdorlar davrida Hindistonda fors, arab va mahalliy hind unsurlari bir-biriga singib ketdi. Bu jarayon nafaqat davlat boshqaruvi yoki diniy siyosatda, balki adabiyot, san’at, me’morchilik va falsafiy qarashlarda ham yaqqol ko‘zga tashlandi.

Boburiylar sulolasi vakillarining ko‘pchiligi o‘z davrining yirik adabiyotshunosi, tarixchisi va diniy mutafakkiri bo‘lib, ular hind madaniyati, san’ati, hatto sanskrit tilidagi asarlarni tarjima qilish orqali islom va hindu tafakkurining o‘zaro boyishiga xizmat qildilar. Ayniqsa Akbarshohning diniy bag‘rikenglik siyosati turli din va mazhab vakillarini bir maydonga jamlab, g‘oyaviy va ma’naviy uyg‘unlik uchun zamin yaratdi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Umuman olganda, Islomning hinduizm bilan aloqasi natijasida yuzaga kelgan turli diniy, madaniy va adabiy rivojlanishlar va yangiliklar Boburiylarning hamma uchun “tinchlik” va “adolat” tamoyillariga bo‘lgan sadoqatini aks ettirdi. Bu yondashuv, garchi ortodoksal islomdan chetlashgan bo‘lsa-da, diniy masalalarga nisbatan bag‘rikenglik qarashlari va ijtimoiy muvozanat tushunchasi nuqtayi nazaridan siyosiy ma’noga ega edi. Ijtimoiy tartibni saqlashga qaratilgan bu sa’y-harakatlarda til muhim ahamiyat kasb etdi.

Boburiylar xonadoni o‘zlarining turk tiliga bo‘lgan uzoq yillik muhabbatidan tashqari, hindiy va Hindistonning boshqa tillariga ham qiziqish bildirgan. Sufiy shoir Mavlono Doud o‘zining “**Lour Chand**” nomli hind adabiyotidagi birinchi sufiyona muhabbati qissasini yaratgan bo‘lsa, Bobur davrida Malik Muhammad Jaisiy tomonidan hind adabiyotining sufiy an’alariga mansub mashhur “**Padmavat**”

(“Padma haqida doston” yoki “Padma qissasi”) yozilgan mashhur dostoni vujudga keldi. Shuningdek, boburiy hukmdor Akbar nafaqat fors she'riyatini sevgan, balki Ajmerdagi Muiniddin Chishti maqbarasida so'fiylar tomonidan kuylangan hindiy qo'shiqlardan ham zavq olgan. Aytishlaricha, u bir oz hindiy tilidan ham xabardor bo'lgan va Jahongir tomonidan hindiy tilidagi barcha bilimlarini unga Lal Kalavant ismli shaxs o'rgatgani aytib o'tilgan. Bado'iyning yozishicha, Kalpilik **Mahdaviylardan** biri Burhoniddin 1559 yilda Chunarda o'zining go'zal ilohiy hindiy she'rlarini ijro etgan. Tarixiy manbalarda Boburiy hukmdorlari uchun ijod qilgan bir qator hindiy shoirlari haqida ma'lumotlar keltiriladi.

Jumladan, Boburiylar tarixchisi Abul Fazl tomonidan yozilgan “**Ain-e-Akbari**” yoki “**Akbarnoma**” (so'zma-so'z tarjimasi “Akbar qoidalari” yoki “Akbar qonunlari va tuzumi”) va “**Muntakhab-ut-Tavarix**” (so'zma-so'z tarjimasi “Tanlangan tarixlar” yoki “Tanlangan voqealar tarixi”) asarlarida keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra hind adabiyotidagi Bhakti yo'nalishi shoirlaridan biri “**Sant Shiromani**” (“avliyolar avliyosi”) Surdas imperator Akbarning saroy shoiri va musiqachisi bo'lgan. Ushbu shoirlardan yana biri otasi Jahongir homiyligida, bobosi Akbar homiyligida, o'zi esa Shoh Jahon homiyligida bo'lganini faxr bilan ta'kidlagan. Shoh Jahon, shuningdek, hindiy va fors tillarida ijod qilgan hamkasblari orasida teng ravishda hurmat qozongan taniqli “**mahakaviray**” – (“Buyuk shoirlar sultoni”) Sundar Dasni o'z saroyida bosh shoir sifatida tayinlagan edi.

Sundar Das Gvaliyorda yashagan hindlarning brahman tabaqasiga mansub mashhur shoir bo'lib, u Boburiylar hukmdori Shohjahon saroyidagi asosiy shoirlardan biri edi. Uning she'riyatdagi iste'dodi sababli unga dastlab “**kaviray**” (“Shoirlar rahbari” yoki “Buyuk shoir”) va keyinchalik “**mahakaviray**” (“Buyuk shoirlar sultoni” yoki “Eng ulug' shoir”) unvonlari berilgan. Uning asarlari orasida “**Sundar Shringar**” (“Go'zal bezak” yoki “Go'zal muhabbat”) alohida e'tiborga loyiq bo'lib, bu asar 1688-yilda yozilgan va unda “**Nayika bheda**” (qahramon ayollar turlari) mavzusi yoritilgan. Bundan tashqari, Sundar Dasning yana ikkita mashhur asari “**Singhasan Battisi**” (“Taxtning 32 hikoyasi”), va “**Barhamasa**” (“O'n ikki oy”) mavjudligi ma'lum. Sundar Dasning she'riyati o'z davrining adabiy an'analari va Boburiylar saroyining madaniyati bilan uyg'unlashgan. Uning ijodi Hindiston adabiyotining boy an'alarini va madaniy xilma-xillikni aks ettiradi.

Akbar va Jahongir davridagi hind adabiyotining eng mashhur shoirlaridan biri, ilohiyotshunos Gosvami Tulsidas (vaf. 1623) boburiylar saroyidagi buyuk shaxslar, masalan, Mirzo Raja Man Singh va Xonzoda Mirza Xon Abdul Rahim (Xon-i-Xonan) bilan juda yaqin munosabatda edi. Ayniqsa, Xon-i-Xonan uning yaqin do'sti bo'lgan. Abdur Rahim Xon-i-Xonan o'zining juda go'zal va nozik hindiy she'rlari bilan tanilgan bo'lib, ular bugungi kunda ham yuksak qadrlanadi. U ko'p

tillarda ijod qilgan adabiy dahodir. U nafaqat forsiy shoirlarni qo'llab-quvvatlagan, balki ko'plab hindiy shoirlarga ham ehtirom ko'rsatgan va ularga bag'ishlangan she'rlar yozgan.

Akbarning kenja o'g'li Shahzoda Daniyal hindiy she'riyatni juda yaxshi ko'rar va bu tilda bir nechta she'rlar yozgan. Shuningdek, hindiy tilida she'rlar yozgan Taj ismli musulmon shoirasi bo'lganligi ham ta'kidlanadi. U o'zining bir she'rida: "Men musulmon bo'lib tug'ilgan bo'lsam-da, Krishnaning chiroyiga maftun bo'lib, o'zimni hindistonlik deb bilaman". deydi

XVI va XVII asrlarda ko'plab amirlar hindiy tilini sevishini ochiq aytganlar. Ular orasida Akbar davrida Gujaratda yashagan so'fiy shoir Xub Muhammad Chishti ham bor edi. U gujaratiy va hindiy tillarida bir qator muhim asarlarning muallifi bo'lgan.

Shoh Jahon davrida hind she'riyatiga bo'lgan qiziqish davom etdi. Shoir Maniram Kavi Shoh Jahonning yangi poytaxti Shohjahonobod (hozirgi Dehli) qurilishi munosabati bilan she'rlar yozgan. Yana bir hind shoiri, Pandit Rasagangadhar, Shoh Jahon tomonidan "**mahakaviroy**" ("Saroy shoiri") unvoni bilan taqdirlanganida, unga o'z og'irligicha kumush berildi.

Hindlar munajjim sifatida muhim rol o'ynaganligi sababli, hindiy tilida astrologiyaga oid bir qator asarlar yozilgan.

Boburiy hukmdorlar va amirlar orasida sanskrit yozuvlariga qiziqish ancha vaqtdan beri mavjud edi. Masalan, "**Amritakunda**" (sans. – "Abadiy hayot nektari" yoki "Eliksir") asari arab tiliga "**Bahr al-hayot**" ("Hayot dengizi") sifatida tarjima qilingan edi. Ammo aynan Akbar hukmronligi davrida hindlarning muqaddas tili bo'lgan sanskritga hukumat tomonidan alohida e'tibor qaratildi. Shu davrda Akbar saroyida hindiy va jayn mualliflari tomonidan bir qator original sanskrit asarlari yaratildi.

1592 yilda jayn olimlaridan biri bo'lgan Samayasmidarji Lohurda o'z sanskrit asarini Akbarga taqdim qilish uchun keldi va buning e'tirofi sifatida "**upadhyaya**" ("Ustoz", "O'qituvchi" yoki "Diniy yo'l boshchi") unvoni bilan taqdirlandi.

Shoh Akbarning asosiy maslahatchilaridan biri Birbal edi. Akbar o'z hukmronlik davrida to'qqiz kishidan iborat "**Navaratan**" ("To'qqiz Gavhar") deb ataluvchi o'zining asosiy maslahatchilari jamoasini tuzadi. Birbal ushbu "To'qqiz Gavhar" orasida eng mashhurlaridan biri bo'lib, o'zining aql-zakovati va donoligi bilan tanilgan. Birbal shoir, faylasuf va Akbarning yaqin do'sti edi. Aytilishicha, Birbalning o'limi haqidagi xabar Akbarga yetib kelganda, u hushidan ketib yiqilgan. O'ziga kelganidan so'ng uch kun davomida ovqat yemagan va chuqur qayg'uga tushgan.

Rudra Kavi mashhur sanskrit shoiri bo'lib, u Boburiylar davrida o'z asarlari bilan tanilgan. U sanskrit tilida Xon-i-xonon Abdur Rahim, Akbarning o'g'li Daniyal va Jahongirning o'g'li Xurram (keyinchalik Shoh Jahon) sharafiga she'rlar yozgan. Rudra Kavi asarlari nafaqat saroy ahlini maqtashi bilan, balki o'sha davr siyosiy va ijtimoiy muammolarini aks ettirgani bilan ham mashhur edi. U Boburiylar saroyidagi shoirlar va panditlar orasida katta obro'-e'tibor qozongan. Uning asarlaridan biri asosiy maqsad sifatida ziyorat soliqlarini bekor qilish uchun Boburiylar hukmdorlarini ishontirish bo'lgan, bu esa hindular uchun bahsli masala edi. Rudra Kavi o'z ijodi orqali hind va musulmon madaniyatlari o'rtasidagi uyg'unlikni targ'ib qilgan va sanskrit adabiyotini boyitgan.

Sanskrit tilida astronomik, astrologik va tibbiy asarlar yaratilgan. Akbar sanskrit olimlaridan hind huquqiy masalalari bo'yicha ta'lim olgan. Moliya vaziri Todar Mal sanskrit tili, uning adabiyoti va madaniy roli haqida to'liq ensiklopediya tuzgan.

Vaqt o'tishi bilan imperiya hududida so'zlashiladigan turli tillar grammatikasini yaxshiroq bilish zarurati tobora ko'proq anglana boshlandi. XVII asrning o'rtalarida turk tilining grammatikasi va qo'llanmasini yaratishga harakat qilindi, shuningdek, Aurangzeb davrida sanskrit tilining grammatikasi yozildi. 1643-yilda, Shoh Jahon hukmronligi davrida, **Vadangaraya** ismli bir kishi tomonidan Hagoliya ("Astronomik" yoki "osmoniy") terminologiyasiga bag'ishlangan forscha-arabcha-sanskritcha lug'at yaratilgan edi.

"**Amrtakunda**" ("Amrit havzasi" yoki "Abadiyat havzasi") asari juda erta bengal tiliga tarjima qilingan. Bu asar "**so'fiylik**" ("sufi" – bu islomiy tasavvuf an'anasining izdoshlari bo'lgan shaxslarni ifodalaydi. Tasavvuf islomning ma'naviy va ichki yo'lidir, u Allohga yaqinlashish, ruhiy poklanish va ma'naviy mukammallikka erishishga qaratilgan) va "**yoga**" ("yoga" – qadimgi Hindistonda paydo bo'lgan jismoniy, ma'naviy va ruhiy amaliyotlar tizimi bo'lib, sanskrit tilidagi "**yuj**" so'zidan kelib chiqqan. Bu so'z "birlashtirish", "bog'lash" yoki "uyg'unlashish" ma'nosini anglatadi. Yoga inson ongini tanasi va ruhi bilan birlashtirishga, shuningdek, oliy haqiqat yoki ilohiylik bilan uyg'unlikka erishishga qaratilgan) an'alarining ma'naviy va falsafiy qarashlari uyg'unlashgan. Ushbu asarda ruh, tafakkur va ma'naviy kamolot sir-asrorlari haqida so'z yuritiladi. Shuningdek, buyuk so'fiy Muhammad G'avs Gvaliyoriy (Muhammad Gvaliyoriy (1500-1562) XVI asrda yashagan Shattoriy silsilasining mashhur so'fiy ustoz, avliyo, bastakor va "Javohir al-Xams" ("Besh Gavhar" asarining muallifi edi) izdoshlari qo'lida yana bir tarjima nusxasi bo'lgan. Nizom Panipatiy ismli bir kishi ikki pandit yordamida "Yoga Vasishta" (bu qadimgi hind falsafasi va ma'naviy adabiyotlar orasida mashhur bo'lgan insonning ichki xotirjamlikka va ma'naviy

uyg'unlikka erishish yo'llarini o'rgatuvchi asar) asarining qisqartirilgan tarjimasini tayyorlagan va uni valiahd shahzoda Salim Jahongirga bag'ishlagan.

Sanskrit ertaklari to'plamlarining turli tarjimalari XVI asrda islom olami orqali G'arbga yetib borgan. Masalan, **“Panchatantra”** “Besh tarmoq” yoki “Besh ta'limot” va **“Hitopadesa”** (“Foydali maslahatlar” yoki “Yaxshi nasihatlar”) kabi asarlar shular jumlasidandir. “Panchatantra” asari Humoyunga bag'ishlab **“Mufarrih al-qulub”** (“Qalblar shifosi”) nomi bilan tarjima qilindi edi. **“Tutinoma”** (“To'ti kitobi” yoki “To'ti hikoyalari”) dastlab sankrit tilida bo'lgan, Ziyoiddin Naxshabiy tomonidan fors tilida qayta hikoya qilingandan so'ng Hindistonda mashhur bo'lib ketgan. Bu asar 52 ta hikoyadan iborat bo'lib, unda bir to'ti qush bir necha kecha davomida o'z egasiga hikoyalar aytib beradi. Ushbu hikoyalar odatda axloqiy saboq va hayotiy maslahatlarni o'z ichiga oladi.

Tutinoma o'zining ajoyib miniatyurasi bilan mashhur bo'lib, bu asar Boburiylar davrida, xususan Akbar zamonida katta e'tibor qozongan. Bu to'plam Turkiya va Yevropada ham katta qiziqish bilan qabul qilingan.

Xuddi shunday, “Panchatantra” masallari VIII asr oxirlaridayoq arab tiliga **“Kalila va Dimna”** nomi bilan tarjima qilingan edi. Akbarning tashabbusi bilan Abul Fazl uni fors tiliga **“Ayi-i Donish”** (“Bilim eliksiri” yoki “Donolikning nektari”) nomi bilan tarjima qilgan. Chunki bu asarning avvalroq Husayn Boyqaroning Hirot saroyida yaratilgan va **“Anvor-i Suhayliy”** (“Suhayliy yulduzlar nuri”) deb atalgan versiyasi Akbar uchun juda murakkab edi. Ushbu asarning islom dunyosida ko'plab miniatyuralar bilan bezatilgan qo'lyozma versiyalari mavjud.

Akbar boshqa tarjima tashabbuslarini ham rejalashtirgan edi. Uning birinchi maqsadi musulmonlarni hind eposi **“Mahabharata”** (“Buyuk Hindiston”) bilan tanishtirish edi, shuning uchun u ushbu asarni **“Razmnama”** (“Urushlar kitobi” yoki “Janglar kitobi”) nomi ostida tarjima qildirgan. Ushbu loyihada mashhur tarixchi va tarjimon Bada'uni ham ishtirok etgan.

Bada'uni sanskrit tilini o'zi o'rgangan va buyuk olim bo'lib yetishgan, shuningdek, ko'plab sanskrit asarlarini fors tiliga tarjima qilgan. U tomonidan tarjima qilingan “Ramayana” asari ko'proq noroziliklarni keltirib chiqargan. Ramayana xon-i-xononning studiyasida tasvirlar bilan bezatilgan va keyinchalik Akbarga taqdim etilgan. Ramayana - bu hind madaniyatining buyuk eposlaridan biri bo'lib, uni qadimgi shoir Maharshi Valmiki sanskrit tilida yozgan. Ushbu epos Bhagvan Ram hayoti, uning ideallari va vazifalarining hikoyasidir.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, Boburiylar davri Hindistonda diniy, madaniy va adabiy uyg'unlikning yorqin namunasi bo'lib, bu davrda shakllangan o'zaro

bag'rikenglik tamoyillari bugungi kungacha muhim ahamiyatga ega. Hind va musulmon xalqlari o'rtasidagi tarixiy aloqalar, ayniqsa, adabiyot, til, san'at va diniy qarashlar orqali chuqur ildiz otgan va o'zaro boyib borgan.

Boburiy hukmdorlar, ayniqsa Akbarshoh, o'zining keng dunyoqarashi va barcha dinlarga ochiqligi bilan Hindistonda diniy totuvlik va madaniy uyg'unlikka asos solgan. Uning tashabbusi bilan tashkil etilgan "Ilohiy Majlis" turli din vakillarining o'zaro muloqot va fikr almashinuvi uchun muhim maydon bo'ldi. Bu esa nafaqat diniy bag'rikenglikni, balki ilm-fan, adabiyot va san'atning taraqqiy etishini ham ta'minladi.

Adabiyot sohasida hind-fors tillarining sintezi asosida urdu tili shakllanib, bu tilda yozilgan asarlar musulmon va hindu falsafasini birlashtiruvchi ko'prikka aylandi. G'olib, Faiziy, Abul Fazl kabi ijodkorlar o'z asarlarida ilohiy ishq, insoniylik, dunyo va oxiratga oid falsafiy g'oyalarni sharqona uslubda ifodalab, hind madaniy qadriyatlari bilan uyg'unlashtira oldilar.

San'at va me'morchilikda ham bu uyg'unlik yorqin ifodasini topdi. Masalan, Taj Mahal inshooti hindcha bezaklar, musulmoncha gumbazlar va forsiy bog'sozlik an'analarini birlashtirgan muazzam obidadir. Miniatyura san'atida esa hindiy ranglar, musulmon siymolari va sufiy mavzular uyg'unlashgan.

Shuningdek, sufiylik va Bhakti harakati orqali musulmon va hindu xalq orasida ruhiy-axloqiy mushtaraklik kuchayib, bu harakatlar xalq orasida o'zaro tushunish va madaniy singishuvga asos bo'ldi.

Boburiylar davri Hindistonda madaniy, diniy va adabiy uyg'unlikning oltin davridir. Bu davrda shakllangan ruhiy-ma'naviy birlik, adabiy aloqalar va diniy bag'rikenglik bugungi kunda ham xalqlararo totuvlik va madaniyatlararo muloqot uchun ibratli namuna bo'lib xizmat qiladi. Boburiylar merosi bugungi zamonaviy Hindiston va musulmon olamining o'zaro tarixiy rishtalarini mustahkamlovchi boy madaniy xazinadir.

REFERENCES

1. Chishti, M. (1992). *Ghalib: His Life and Thought*. New Delhi: Oxford University Press.
2. Behl, R. (2008). *Love, War, and the Making of the Mughal Empire*. Delhi: Oxford University Press.
3. Siddiqi, M. (2007). *Cultural Synthesis during the Mughal Period: The Rise of Persian and Sanskrit Literature*. Lahore: Ferozsons Publishers.
4. Zahir, A. (2010). *The Mughal Empire: Religion, Society, and Culture*. Cambridge: Cambridge University Press.